

**Описание исследовательского материала и методов
исследования, проводимых при исследовании
пародонтитов у военных.**

т.ф.д., доцент **Ш.Ш.Шадиева**

Хамраева Раъно Рахматилоевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12706530>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-iyul 2024 yil
Ma'qullandi: 8-iyul 2024 yil
Nashr qilindi: 10-iyul 2024 yil

KEY WORDS

*пародонт, коллагеназа, эластаза,
фибринолизин, хондроитинсульфатаза,
микроциркуляция, одонтогенный очаг*

ABSTRACT

В этой статье ведущим этиологическим фактором пародонтита является микрофлора зубной бляшки (микрофлора зубного налёта), образующаяся на пелликуле зуба в области зубодесневой бороздки. Патогенное влияние микрофлоры может проявиться в связи с избыточным накоплением её в зубном налёте или с изменением состава микрофлоры. В этих случаях преимущественно появляются грамотрицательные микроорганизмы, фузобактерии и спирохеты.

Пародонтит — это воспалительное заболевание дёсен, при котором происходит атрофия тканей, в том числе и костной, удерживающей зуб в его зубной лунке. Это коварная болезнь: её симптоматика может не иметь острой зубной боли, а заболевание в запущенной форме способно привести к опасным осложнениям, вплоть до общей интоксикации организма. Поэтому очень важно начать бороться с пародонтитом как можно раньше.

Причинами развития пародонтита могут быть местные и общие факторы, которые приводят сначала к появлению гингивита (воспалению дёсен), а затем к распространению воспаления на подлежащие ткани и их разрушению.

Ведущим этиологическим фактором пародонтита является микрофлора зубной бляшки (микрофлора зубного налёта), образующаяся на пелликуле зуба в области зубодесневой бороздки.

Патогенное влияние микрофлоры может проявиться в связи с избыточным накоплением её в зубном налёте или с изменением состава микрофлоры. В этих случаях преимущественно появляются грамотрицательные микроорганизмы, фузобактерии и спирохеты.

Предрасполагают к развитию пародонтита следующие факторы:

- *врождённые особенности строения пародонта* — тонкий биотип десны, мелкое преддверие, недостаточная толщина кости;

Особенности строения пародонта

- *вредные привычки и общие заболевания* — курение, хронические эмоциональные стрессы, сахарный диабет, мочекаменная или язвенная болезнь;
- *снижения продукции слюны* в связи с приёмом некоторых лекарственных препаратов;
- *зубной камень* — возникает в результате накопления зубного налёта в углублениях, которое становится причиной затруднения самоочищения десневого канала и поддержания воспалительного процесса в нём;

Зубной камень

- *травматический прикус* (причём его сочетание с зубным налётом является более разрушительным фактором, чем наличие только одного из них);
- *глубокий или открытый прикус* — развитие пародонтита при нарушенном прикусе происходит у 36% детей в возрасте 11-13 лет;
- *скученные (кривые) зубы* — воспаление дёсен при скученности передних зубов наблюдается у 65% детей в том же возрасте;
- *нависающие, неполированные или пористые поверхности пломб и протезов* — способствуют скоплению налёта из-за некачественной гигиены данной зоны;
- *дыхание через рот*, пересушивающее поверхность десны;
- *давление языка при его нетипичной артикуляции* — смещает зубы (чаще передние), делая их подвижными, что не только способствует возникновению пародонтита, но и осложняет его течение;
- *скрежетание зубами (бруксизм)* — травмирует структуру периодонта и нарушает кровоснабжение в микроциркуляторном русле;
- *нарушение состава и свойств слюны* — вязкость и уменьшение её количества или темпа выделения.

Симптомы пародонтита

Симптомы пародонтита могут варьироваться в зависимости от длительности и тяжести воспалительного процесса.

Чем тяжелее состояние, тем более выражены признаки болезни.

Первые несколько месяцев пародонтит практически не вызывает дискомфорта.

Обычно пациента беспокоят:

- постоянная или периодическая кровоточивость дёсен;
- неприятный запах изо рта;
- увеличение расстояния между зубами;
- боль при попадании пищи в щели между зубами;
- чувство дискомфорта во время жевания;
- зуд в дёснах;
- ощущение расшатывания зубов;
- отёчность, покраснение, болезненность дёсен;
- зубные отложения в больших количествах.

Симптомы пародонтита

Вылечить пародонтит, выяснить причины заболевания можно только в условиях стоматологической клиники. Для того, чтобы сделать это как можно быстрее и проще (в том числе и с финансовой точки зрения), стоит проявить сознательность, то есть при появлении первых же симптомов заболевания обратиться к пародонтологу.

Общие заболевания организма снижают барьерные и защитные функции тканей пародонта, в итоге устойчивость к патогенным микробам сильно уменьшается. Наиболее важными из них являются: вирусные заболевания, герпес, сахарный диабет, лейкемия, авитаминоз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, кожные заболевания, мочекаменная болезнь, применение некоторых лекарственных средств, стресс.

Влияние стресса: научные эксперименты доказали, что сильный постоянный стресс вызывает в тканях пародонта патологические механизмы. Психоэмоциональная травма влияет нервно-эндокринно-иммунные взаимоотношения.

К наследственным факторам предрасположенности к пародонтиту относятся функциональные нарушения нейтрофильных гранулоцитов и моноцитов, уменьшение защитной функции ротовой жидкости, малая толщина альвеолярной кости и тонкая слизистая оболочка десны.

Курение — распространённый фактор риска возникновения и развития пародонтита. Табачный дым содержит более 2000 потенциально токсичных веществ для тканей полости рта. У курильщиков более активно образуется зубной камень, налёт, таким образом создаются хорошие условия для размножения бактерий. К тому же никотин влияет на сосудистое русло десны, ухудшая микроциркуляцию.

Нарушение функции половых желез: избыточное количество эстрогена и прогестерона в крови увеличивает проницаемость сосудов пародонта и чувствительность десны к воздействию микроорганизмов.

Классификация и стадии развития пародонтита

По тяжести течения заболевания выделяют три степени пародонтита:

- *лёгкая* — периодическая кровоточивость, пародонтальные карманы не более 4 мм, на рентгенограммах практически не видны изменения кости;
- *средняя* — кровоточивость дёсен, карманы от 4 до 6 мм, присутствует обнажение корней;
- *тяжёлая* — глубина карманов более 6 мм, болезненность десны, затруднённое жевание, появление щелей между зубами, подвижность зубов.

Три степени пародонтита

Течение заболевания можно разделить на четыре стадии:

- *острый пародонтит*;
- *хронический пародонтит*;
- *обострение* (в том числе абсцедирование) — возникает на фоне ухудшения общего состояния, появляется отёчность, покраснение и болезненность десны, из карманов выделяется гнойный экссудат;
- *ремиссия* — жалобы отсутствуют, десна бледно-розового цвета, плотно прилегает к зубам, очагов воспаления нет, оголённые корни зубов, клинические карманы не обнаруживаются.

По распространённости пародонтит бывает:

1. *локализованным* — поражение происходит в области нескольких зубов, чаще из-за нависающих краёв пломб и коронок, а также скученности зубов.
2. *генерализованным* — поражение десны в области всех зубов, чаще это происходит по причине плохой гигиены полости рта.

3. Осложнения пародонтита

4. Главным последствием несвоевременно диагностированного пародонтита является вторичная адентия, то есть выпадение зубов и, соответственно, уменьшение объёмов костной ткани в области поражённых зубов. В последствии это может привести к невозможности провести имплантацию и обеспечить пациента несъёмным протезом.

Вторичная адентия

Но осложнения ввиду обширного инфицирования также могут стать причиной появления и развития разнообразных заболеваний и проблем.

- Ревматоидный артрит. Выявлено, что пациенты с пародонтитом в 2 раза чаще болеют ревматоидным артритом. Установлено, что бактерии, связанные с воспалительными процессами десны, обнаруживаются у 50% людей, страдающих

ревматоидным артритом. При поражении десны, может возникать такой побочный эффект, как отёки суставов.

- Инфаркт миокарда или инсульт. Доказано, что бактерии-возбудители, вызывающие воспаление в дёснах, принимают участие и в тромбообразовании, что может приводить к таким тяжёлым осложнениям и последствиям.
- Атеросклероз. Продукты жизнедеятельности патогенных бактерий и воспалительные цитокины и хемокины меняют восприимчивость поверхностных рецепторов клеток эндотелия в сосудах, что приводят к выраженному оседанию молекул, впоследствии чего происходит апоптозное разрушение эндотелиальных клеток сосудов.
- Обширный сепсис. Если пациент имеет ослабленный иммунитет, то инфекция, скапливающаяся в пародонте, может распространиться через кровь и привести к заражению организма.
- Болезни дыхательной системы — эмфизема лёгких, бронхит, пневмония.

Пародонтит опасен для беременных: инфекция, которая располагается в полости рта, провоцирует выделение особых активных веществ, способных привести к воспалению матки, что повышает риск преждевременных родов.

Диагностика пародонтита

В диагностике пародонтита большое значение имеют клинические данные и длительность заболевания.

При осмотре пациента с пародонтитом врач обращает внимание на количество и качество зубных отложений, состояние дёсен, глубину преддверия рта, прикус, состояние уздечек языка и губ, подвижность зубов, наличие и глубину пародонтальных карманов.

В процессе первичного обследования производится проба Шиллера — Писарева, определение индекса гигиены и пародонтальных индексов, составляется специальная карта — *пародонтограмма*. В этой карте обозначаются пародонтальные карманы, фиксируется их глубина и ширина.

Пародонтальная карта

В карте описывается, какие зубные отложения, подвижность и кровоточивость имеет каждый зуб. Отмечается оголение корней зубов. Пародонтальную карту повторно заполняют после проведённого курса лечения, далее это делают ежегодно, чтобы отслеживать течение заболевания.

При пародонтите используются *исследование соскоба из десневого кармана* методом ПЦР, хемилюминесценции слюны и бакпосева отделяемого зубодесневых карманов.

Из *дополнительных обследований* может быть рекомендовано биохимический анализ крови на содержание глюкозы и С-реактивного белка, а также определение сывороточных антител IgA, IgM и IgG.

Из *дополнительных обследований* может быть рекомендовано биохимический анализ крови на содержание глюкозы и С-реактивного белка, а также определение сывороточных антител IgA, IgM и IgG.

С целью установки степени тяжести пародонтита проводится *ортопантомография* — снимок полной верхней и нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава. Такой метод менее информативный, он используется по большей части для обследования сустава.

Компьютерная томография — самый точный метод диагностики, он исключает ошибки при диагностике пародонтита, так как томограмма даёт возможность точно определить тип костных карманов и измерить их распространённость, ширину и глубину.

По КТ пародонтолог оценивает состояние костной ткани в разных плоскостях, что невозможно сделать с помощью плёночных снимков. Следовательно, врач правильно определит стадию заболевания и грамотно спланирует лечение.

Прицельная внутриротовая рентгенография позволяет исследовать периапикальные ткани и межальвеолярную кость в области 1–2 зубов.

При наличии сопутствующей патологии врач может направить пациента на консультацию к другим специалистам — терапевту, эндокринологу, гастроэнтерологу, гематологу, иммунологу или ревматологу.

Лечение пародонтита

На любой стадии заболевания лечение начинают с удаления зубных отложений, микробной биоплёнки, мягкого налёта и зубного камня.

Зубной камень убирают ультразвуком, поддесневой камень устраняют специальными кюретами. Мягкий и пигментированный налёт удаляют аппаратом Air Flow — он позволяет вернуть эмали природный оттенок. Далее все поверхности каждого зуба полируются и шлифуются специальными пастами и щётками.

Процедура заканчивается антисептической обработкой десны и аппликациями противовоспалительных бальзамов.

Противовоспалительная терапия проводится после профессиональной гигиены полости рта и перед другими лечебными манипуляциями (например, кюретажем зубодесневых карманов, вестибулопластикой).

Лёгкую стадию пародонтита начинают лечить местными антисептиками (в виде гелей, мазей, растворов для полоскания рта), в более тяжёлых случаях — антибиотиками, противогрибковыми средствами и гормональными препаратами.

Список литературы

1. Данилевский Н.Ф., Магид Е.А., Мухин Н.А., Миликевич В.Ю. Заболевания пародонта / Атлас. — М.: Медицина, 2010. — 320 с.
2. Барер Г.М., Лемецкая Т.И. Болезни пародонта. Клиника, диагностика и лечение / Учебное пособие. — М.: ВУМНЦ, 2015.
3. Иванов В.С. Заболевания пародонта / Изд. 2-е. — М.: Медицина, 2017. — 272 с.
4. Логинова Н.К., Воложин А.И. Патофизиология пародонта / Методическое пособие. — М.: Медицина, 2016. — 80 с.
5. Цепов Л.М., Каманин Е.И., Морозов В.Г. Пародонтит: межклеточные, межтканевые, межсистемные взаимодействия и клинические взаимосвязи. — Смоленск, 2018. — 37 с.
6. Цепов Л.М., Каманин Е.И., Морозов В.Г. Пародонтит: проблемы комплексной терапии. — Смоленск, 2019. — 31 с.
7. Qodirova, F., & Norboyev, A. (2023). GLOBALLASHUV JARAYONIDA JAMIYATIMIZDA TARBIYA VA MEHNAT TARBIYASINING AHAMIYATI. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 72-74.
8. Иванов В.С., Урбанович Л.И. и др. Воспаление пульпы зуба. — М.: Медицина, 2023. — 208 с.
9. Qodirova, F. M. (2022). Oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarini ma'naviyaxloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash metodikasini amalga oshirish shakllari. Science and Education, 3(7), 197-199.
10. Кодукова А., Величкова П., Дачев Б. Периодонтиты / Пер. с болг.. — М.: Медицина, 2021. — 256 с.
11. Чупрынина Н.М., Воложин А.И. и др. Пародонтит. — М.: Медицина, 2022. — 160 с.

1.